

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA

Caracterización y mejora genética de la termotolerancia de levaduras del género *Saccharomyces* procedentes de diversos nichos ecológicos

Autor: Roberto de la Cerda García-Caro

Director y co-directora: José Manuel Guillamón y Estéfani García Ríos, del grupo de investigación en Biología de Sistemas en Levaduras de Interés Biotecnológico del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IATA-CSIC)

Tutor interno: Ana Jiménez Belenguer

del Departamento de Biotecnología

Valencia, 9 de Febrero de 2018

Trabajo Final de Máster en Enología. Universidad Politécnica de Valencia. Curso 2017/18

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

iata
Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

**ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D'ENGINYERIA AGRONÒMICA
I DEL MEDI NATURAL**

Caracterización y mejora genética de la termotolerancia de levaduras del género *Saccharomyces* procedentes de diversos nichos ecológicos.

Las levaduras son unos de los microorganismos más versátiles, ampliamente utilizados en diversos procesos biotecnológicos. Esto es debido a sus características metabólicas, como la producción de etanol y la tolerancia a este metabolito, y su capacidad de obtener productos de elevado valor añadido. Para ajustar la temperatura lo más posible al rango óptimo de crecimiento en la industria, las empresas utilizan una gran cantidad de energía calentando o enfriando las diferentes etapas de estos procesos. Es por ello que la adaptación y tolerancia de las cepas de levadura a temperaturas fuera del rango óptimo de crecimiento es crucial en cuanto a los aspectos económicos y de ecoeficiencia relacionados con los procesos de fermentación, tanto tradicionales como los más modernos.

En la industria del vino, realizar la fermentación a bajas temperaturas (10 – 15 °C) es cada vez más frecuente debido a la finalidad de producir vinos blancos y rosados con un perfil aromático más pronunciado. Esta mejora en el perfil organoléptico es debido a una mayor retención y producción de compuestos volátiles, como ésteres de acetato y etilo que proporcionan aromas florales y afrutados. Además, la industria del vino puede ejercer un mayor control sobre la población bacteriana mediante la reducción del crecimiento de bacterias acéticas y lácticas, disminuyendo así la producción de compuestos aromáticos que producen un impacto negativo en el perfil organoléptico. Sin embargo, la fermentación a baja temperatura presenta algunas desventajas, como la reducción de la tasa de crecimiento, fase de latencia más larga, fermentación más lenta o paradas en la misma. Estos problemas pueden evitarse mediante la selección de levaduras adaptadas para fermentar a baja temperatura.

En otros procesos biotecnológicos, como la producción de bioetanol o la fermentación del cacao, las altas temperaturas ($\geq 40^\circ \text{C}$) juegan un papel importante. En estos procesos, las levaduras se encuentran sometidas a estreses muy importantes, como la elevada concentración de etanol, estrés osmótico, presencia de inhibidores y elevadas temperaturas. Mejorar las cepas de levaduras utilizadas en estos procesos para realizar la fermentación a elevada temperatura puede mejorar el rendimiento de estos procesos, disminuyendo el tiempo en el que se lleva a cabo o evitar paradas en las fermentaciones.

En este estudio se ha evaluado el crecimiento de una colección de 59 cepas de *Saccharomyces* pertenecientes a diferentes nichos ecológicos para mejorar algunas de estas cepas en términos de termotolerancia, mediante diferentes técnicas de ingeniería genética y metabólica. Para llevar a cabo este objetivo, se han llevado a cabo experimentos de evolución adaptativa y construcción de híbridos intra e interespecíficos, obteniendo cepas sin empelar técnicas de modificación genética.

El objetivo de este trabajo es la mejora de cepas en su termotolerancia construyendo híbridos entre cepas de *Saccharomyces* (criotolerantes, termotolerantes y buenas fermentadoras) o mediante evolución adaptativa. Los híbridos resultantes se fenotiparán utilizando diferentes técnicas (microvinificaciones en mosto sintético, fermentaciones en mosto de cachaça, crecimiento líquido en placas de 96 pocillos, etc.) para descubrir qué cepas han evolucionado a una mayor adaptación a baja y alta temperatura durante las fermentaciones.

Palabras clave: baja temperatura, alta temperatura, evolución adaptativa, híbridos, *Saccharomyces*, fermentación, mejora genética.

Thermotolerance analysis of *Saccharomyces* strains from different environments and strategies for their genetic improvement

Yeasts are one of the most versatile microorganisms, widely used in diverse industrial biotechnological processes. This is due to its metabolic characteristics, such as the ethanol production and its tolerance to this metabolite, and its capacity to produce other useful valuable products. To fine-tune temperature as close as possible to the optimum growth temperature of the fermentative strains, the industry spends a huge amount of energy cooling or heating the tanks. In this way, the adaptation and tolerance of yeast strains towards temperatures outside the optimum range is crucial for economic and eco-efficient production processes for new and traditional fermentations.

In wine industry, making the fermentation process at low temperatures (10 – 15 °C) is becoming more frequent due to the aim of producing white and “rosé” wines with more pronounce aromatic profile. This improvement in the aromatic profile is due to the

higher retention of some volatiles compounds, such as acetate and ethyl esters that impart sweet and fruity aromas. In addition, with low temperatures, the wine industry can have a better control of the bacterial community by the reduction of the growth of acetic and lactic acid bacteria and decreasing the production of volatiles compounds with negative organoleptic impact. However, fermentation at low temperature also presents some disadvantages such as reduced growth rate, long lag phases leading to stuck or sluggish fermentations. These problems can be avoided by selecting better-adapted yeasts to ferment at low temperature.

In other biotechnological processes, like bioethanol production or cocoa fermentation, high temperatures ($\geq 40^{\circ}\text{C}$) play an important key role. In these processes, yeasts are subjected to important stresses, like high ethanol levels, osmotic stress, presence of inhibitors and high temperatures. Improving yeasts strains to ferment at high temperatures could improve the yield of these processes, decreasing the time of the procedure or avoiding sluggish fermentations.

In this study we have evaluated the growth of a collection of 59 *Saccharomyces* strains belonging to different environmental niches in order to improve some of these strains in terms of thermotolerance by using different genetic and metabolic engineering techniques. To carry out this objective, experimental evolution and inter- and intraspecific hybridization experiments were performed to generate non-GMO improved strains.

The objective of this work is to improve strains in their thermotolerance by constructing hybrids between *Saccharomyces* strains (cryotolerant, thermotolerant and good fermenting strains) or by experimental evolution. The resulting hybrids will be thoroughly phenotyped by using different approaches (microvinifications in synthetic must, fermentations in cachaça must, liquid culture in 96-well plates, etc.) to find out which strains have evolved to a better adaptation at low and high temperatures during the fermentations.

Keywords: low temperature, high temperature, experimental evolution, hybridization, *Saccharomyces*, fermentation, genetic improvement.

Tabla de contenido

Índice de figuras	VI
Índice de tablas	VII
1. Introducción.....	1
Fermentación alcohólica	1
Fermentación a baja temperatura	3
Fermentación a alta temperatura.....	4
Género <i>Saccharomyces</i>	4
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5
<i>Saccharomyces kudriavzevii</i>	5
<i>Saccharomyces uvarum</i>	6
Reproducción	6
Cinética de crecimiento	7
Mejora genética de levaduras	9
2. Objetivos.....	11
3. Material y métodos	11
3.1. Cepas empleadas en este trabajo.....	11
3.2. Medios y condiciones de cultivo.	12
3.2.1. Medios generales	12
3.2.2. Medios para generar auxótrofos	13
3.2.3. Medios de fermentación	13
3.3. Condiciones de crecimiento.....	13
3.4. Experimentos de competición.....	14
3.5. Generación de auxótrofos espontáneos	14
3.6. Rare-mating	15
3.7. Mass-mating	15

3.8. Comprobación de los híbridos por RFLPs.....	16
3.9. Estabilización de cepas	16
3.10. Estabilización por esporulación	17
3.11. Fermentaciones en botella	17
3.12. Evolución experimental	17
4. Resultados.....	18
4.1. Efecto de la temperatura en el crecimiento de las distintas levaduras.....	18
4.2. Experimento de competencia.....	23
4.3. Generación, comprobación, estabilización y fenotipado de los híbridos	24
4.4. Evolución experimental de una cepa para mejorar su tolerancia a la alta temperatura	27
5. Discusión	29
6. Conclusiones.....	32
7. Bibliografía.....	34

Índice de figuras

Figura 1. Biodiversidad de las especies de levaduras durante le fermentación alcohólica en vino tinto y blanco..	2
Figura 2. Representación esquemática del ciclo sexual de las levaduras.	7
Figura 3. Distribución de los parámetros de crecimiento de las cepas empleadas en este estudio.....	19
Figura 4. Mapa de calor que muestra agrupadas las cepas por su comportamiento a diferentes temperaturas en MS.	20
Figura 5. Mapa de calor que muestra agrupadas las cepas por su comportamiento a diferentes temperaturas en medio ERA.	21
Figura 6. Parámetros de crecimiento de las 10 mejores cepas seleccionadas en el experimento del Efecto de la temperatura en el crecimiento de las distintas levaduras a 15°C. Las marcadas en azul son las cepas que se impusieron en el experimento.	22
Figura 7. Parámetros de crecimiento de las 10 mejores cepas seleccionadas. La marcada en amarillo es la cepa que se impuso en el experimento de competición.	22
Figura 8. Patrones de restricción del genoma mitocondrial al final del proceso de competición masiva a 15°C en medio ERA.....	23
Figura 9. A: Patrón de bandas resultante de digerir el gen amplificado GSY1 con la enzima Msp I. B: Patrón de bandas resultante de digerir el gen amplificado MAG2 con la enzima Msp I.	25
Figura 10. Parámetros de crecimiento de los híbridos construidos entre las cepas ADY18 y ADY59 a 15°C..	26
Figura 11. Valores de AUC relativos al control de los mutantes diploides construidos.	27
Figura 12. Tiempo relativo para consumir el 5% y 50% de los azúcares presentes en el mosto Cachaça de las microfermentaciones de las cepas haploides a 40°C.....	28

Índice de tablas

Tabla 1. Cepas empleadas en este estudio.	12
Tabla 2. Cebadores utilizados para la caracterización de cepas.	16
Tabla 3. Patrones de restricción generados tras la digestión con enzimas de restricción de los genes seleccionados.	16
Tabla 4. Mutantes auxótrofos naturales obtenidos en los medios α -AA, 5-FOA y FAA.	24
Tabla 5. Parámetros de crecimiento de colonias escogidas al azar de la cepa ADY24 a 40°C.	27

1. Introducción

El ser humano, a lo largo de la historia, ha manejado y optimizado técnicas biotecnológicas y microorganismos, ambos utilizados para producir desde alimentos, como bebidas fermentadas o destiladas, hasta productos como proteínas recombinantes, hormonas, fármacos, etc.

Uno de los productos más antiguos obtenidos mediante el uso de microorganismos es el producido a partir de la fermentación del fruto de la vid (variedad *Vitis vinifera* principalmente). El vino es un elemento que ha acompañado al ser humano durante 6000 años de historia, siendo un elemento clave en culturas como las asentadas en la antigua Grecia o Roma, ya bien formando parte de la dieta o como un elemento socio-religioso (Soleas et al., 1997).

En las últimas décadas, el avance de técnicas analíticas como el HPLC (High Pressure Liquid Chromatography), la espectrometría de masas (MS: Mass Spectrometry) o la cromatografía de gases (GC: Gas Chromatography) ha permitido el estudio de la composición tanto de la uva como del vino (Ali, Maltese, Choi, & Verpoorte, 2010). Estos estudios han permitido la identificación de una amplia variedad de compuestos presentes en el vino con elevado interés tanto biotecnológico como a nivel de salud tales como el resveratrol (3, 5, 4'-trihidroxi-trans-estilbeno), el hidroxitirosol (3,4-dihidroxifeniletanol; DOPET) y la melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) entre otros (Fernández-Mar, Mateos, García-Parrilla, Puertas, & Cantos-Villar, 2012).

Fermentación alcohólica

A lo largo del proceso de vinificación se produce la transformación de los azúcares de la uva, principalmente glucosa y fructosa, en etanol y CO₂ mediante la fermentación alcohólica. Esta fermentación, que es llevada a cabo por las levaduras, debe concluir al final del proceso, siendo uno de los objetivos del mismo. Al completar la fermentación alcohólica, quedan en torno a 2-4 g/L de azúcares residuales de los 200-300 g/L iniciales del mosto.

Desde hace unas décadas, existe un incremento en el uso de levadura seca activa como inóculo del proceso de vinificación, a pesar de que tradicionalmente la fermentación alcohólica se realizara de manera espontánea con la microbiota presente en las uvas y depósitos de vinificación (Pretorius, 2000). Aunque numerosas bodegas emplean una inoculación de levaduras seleccionadas, la fermentación espontánea continúa siendo un

método de inoculación todavía utilizado para así otorgar una variabilidad en el vino final, es decir, un perfil organoléptico más complejo que constituye un elemento diferenciador en el producto. En este caso de fermentación espontánea, un conjunto de microorganismos se orchestra para la transformación del mosto en vino, produciendo un perfil organoléptico final con diferentes compuestos que proporcionan una calidad sensorial diferente. En estos casos, el perfil químico del vino final no es del todo reproducible año tras año.

En esta población presente en las uvas podemos encontrar los géneros *Hanseniaspora* y *Candida* (predominando en las etapas iniciales), seguidas de especies de *Metschnikowia* y *Pichia* (etapas intermedias, cuando el etanol asciende a 3-4%). Conforme avanza el proceso fermentativo y el etanol asciende, *Saccharomyces cerevisiae* es la especie predominante debido a su alta tolerancia a este compuesto (Figura 1). La presión selectiva generada hace que las bacterias acéticas y otros géneros de levaduras se inhiban.

Figura 1. Biodiversidad de las especies de levaduras durante la fermentación alcohólica en vino tinto y blanco. PF: Principio de la Fermentación, MF: Mitad de la Fermentación, FF: Final de la Fermentación. □ *Saccharomyces cerevisiae*, ■ *Candida stellata*, ▨ *Hanseniaspora uvarum*, ▩ *Candida colliculosa*, ▧ *Metschnikowia pulcherrima*, ▦ *Schizosaccharomyces spp.*, ▥ *Zygosaccharomyces bailii*, ▤ *Kluyveromyces thermotolerans*, ▣ no definido. Adaptado de Torija et al. (2001).

Fermentación a baja temperatura

La fermentación alcohólica es un proceso condicionado tanto por factores abióticos como bióticos (Ciani et al., 2016). Uno de los factores que más varía en los ambientes naturales es la temperatura. Este parámetro puede oscilar dentro de un rango amplio durante el día, suponiendo un estrés para los microorganismos, entre los que se encuentran diferentes especies de levaduras (Torija et al., 2003).

Este parámetro también es importante a nivel industrial, siendo un factor de elevada importancia en procesos industriales en los que intervienen microorganismos, invirtiendo gran cantidad de energía y recursos en alcanzar esa temperatura. Estos procesos, tanto tradicionales como modernos, necesitan temperaturas altas como por ejemplo la producción de bioetanol o fermentación del cacao, o temperaturas bajas, como la producción de vino.

Por tanto, cada vez es más frecuente que la industria del vino haga uso de herramientas biotecnológicas para mejorar tanto la producción como la calidad organoléptica del producto final. Desde hace unas décadas, se ha producido un incremento en la tendencia a realizar fermentaciones a baja temperatura (12-15°C), principalmente en vinos blancos y rosados, debido a la producción de una mayor complejidad aromática (Beltran et al., 2002; Beltran et al., 2008; Torija et al., 2001; Torija et al., 2003). Durante las fases iniciales de la fermentación vínica, las levaduras se deben enfrentar a una serie de condiciones adversas, como es la elevada concentración de azúcares presentes en el mosto, lo que supone una presión osmótica para las mismas. Además, existe una competencia con otros microorganismos (Ciani et al., 2016). A medida que avanza la fermentación, la concentración de etanol es mayor y la concentración de nitrógeno disponible en el medio es menor, todo esto, además, en presencia de una concentración notable de SO₂. El descenso de la temperatura de fermentación (10-15°C) ralentiza el crecimiento de *S. cerevisiae*, puesto que su temperatura óptima está en torno a los 32°C (Salvadó et al., 2011; Salvadó et al., 2011). Las fermentaciones realizadas a baja temperatura dan como resultado una mayor producción y retención de ciertos compuestos aromáticos. Sin embargo, la baja temperatura también presenta una serie de desventajas, principalmente ligadas al descenso en la tasa metabólica de las células. Este descenso en el metabolismo celular da como resultado una disminución de la cinética fermentativa, principalmente debido a un aumento de la fase de latencia que puede desembocar en ciertos casos en paradas del proceso o procesos más lentos.

Por tanto, el estudio de las bases moleculares y fisiológicas de *S. cerevisiae* durante la adaptación a la baja temperatura, así como la obtención de levaduras mejor adaptadas a esta situación, es clave para la obtención de vinos de alta calidad y complejidad aromática.

Fermentación a alta temperatura

Los procesos industriales que utilizan microorganismos normalmente emplean microorganismos mesófilos (25-37°C), necesitando un estricto control de la temperatura. Este control supone un importante gasto económico desde el punto de vista energético en estos procesos, por lo que la optimización de la temperatura de las fermentaciones industriales es clave.

En la producción de bebidas alcohólicas, el control de la temperatura juega un papel clave. Sin embargo, hay procesos industriales que permiten una mayor temperatura durante el proceso, permitiendo una reducción de costes. Para ello, es necesario utilizar microorganismos capaces de tolerar temperaturas elevadas, como las levaduras pertenecientes a los géneros *Saccharomyces*, *Kluyveromyces* y *Fabospora*.

Un ejemplo de este tipo de procesos es la producción de bioetanol o la fermentación de los granos de cacao. Esta fermentación industrial puede llevarse a cabo a alta temperatura para favorecer la sacarificación de los sustratos.

Pero, este tipo de fermentaciones conlleva una serie de desventajas, como la elevada concentración de etanol, la escasa concentración de nutrientes y cambios en el pH. Además, la alta temperatura constituye un estrés importante durante el proceso de fermentación (Abdel-Banat et al., 2010).

Género *Saccharomyces*

El género de levaduras *Saccharomyces* está formado por 8 especies: *S. arboricolus*, *S. cerevisiae*, *S. eubayanus*, *S. jurei*, *S. kudriavzevii*, *S. mikatae*, *S. paradoxus* y *S. uvarum*. A parte de estas 7 especies, dentro de este género se pueden encontrar híbridos como *S. pastorianus* (*S. cerevisiae* x *S. eubayanus*), *S. bayanus* (*S. cerevisiae* x *S. uvarum*) y otros híbridos entre *S. cerevisiae* y *S. kudriavzevii* (Naseeb et al., 2017).

Uno de los mecanismos más comunes en las levaduras pertenecientes a este grupo es su capacidad de formar híbridos para la adaptación a diferentes procesos fermentativos, como es la producción de vino y cerveza. Estos híbridos están menos adaptados a las condiciones específicas a las que están adaptadas sus parentales, pero pueden adaptarse

mejor a condiciones fluctuantes intermedias, confiriéndoles una ventaja selectiva. Además, obtienen propiedades fisiológicas de ambos parentales, como por ejemplo tolerancia a elevadas concentraciones de glucosa y etanol de *S. cerevisiae* y adaptación a ambientes de bajas temperaturas, como *S. kudriavzevii* (Pérez Través, 2015).

Saccharomyces cerevisiae

S. cerevisiae es la especie predominante durante el proceso fermentativo. Es un microorganismo que se ha adaptado a ambientes antrópicos como son las bodegas o lagares debido a su eficaz fermentación de los azúcares. Aún en presencia de oxígeno, *S. cerevisiae* metabolizan azúcares por la vía fermentativa (efecto Crabtree) (Ribéreau-Gayon et al., 2006). Además, toleran altas concentraciones de etanol, confiriéndoles una ventaja frente a otras levaduras y microorganismos. Esta levadura está implicada en numerosos procesos relevantes a nivel industrial, como el proceso de panificación, destilación, producción de bebidas fermentadas como la sidra, la cerveza o el vino (Mustacchi, Hohmann, & Nielsen, 2006).

S. cerevisiae fue el primer organismo/especie en ser secuenciado, convirtiéndose así en organismo modelo debido a la facilidad de manejo y su simplicidad. Posee un genoma relativamente pequeño para ser eucariota, siendo el tamaño de aproximadamente 12/13 Mb de DNA nuclear. Este DNA se distribuye en 16 cromosomas lineales de una longitud de entre 200 y 2200 Kb que codifican aproximadamente unas 6000 proteínas (Goffeau et al., 1996).

Saccharomyces kudriavzevii

Esta levadura se aisló por primera vez en hojas que se encontraban en descomposición en Japón. Por tanto, los investigadores se hicieron preguntas acerca de cómo levaduras empleadas en procesos de vinificación (González et al., 2008) habían hibridado con estas levaduras. Posteriormente se ha visto que esta especie se encuentra presente en diferentes ambientes en Europa, como por ejemplo en robles de Portugal y España. El aislamiento fue posible debido a la disminución de la temperatura durante el mismo, confirmando el carácter criotolerante de *S. kudriavzevii*. Pese a que esta levadura no se ha encontrado en ambientes relacionados con el vino, es capaz de fermentar mosto estéril y realizar la fermentación (González et al., 2008). En comparación con *S. cerevisiae*, *S. kudriavzevii* produce una mayor cantidad de glicerol y menor producción de etanol, por lo que se adecúa a las nuevas demandas de la industria del vino.

Saccharomyces uvarum

Se aisló en ambientes industriales (Nguyen, Lepingle, & Gaillardin, 2000), como el proceso de vinificación y la producción de sidra realizados a bajas temperaturas (Demuyter et al., 2004; Naumov et al., 2001). Debido a su buena capacidad fermentativa en frío, *S. uvarum* al igual que *S. kudriavzevii* está considerada una especie criotolerante. Desde un punto de vista enológico, *S. uvarum* produce una mayor concentración de glicerol y una menor producción de etanol y ácido acético. Además, se ha caracterizado por su alta capacidad de liberar compuestos aromáticos como el 2-feniletanol y 2-feniletil acetato, con un impacto muy positivo en el aroma final de los vinos (Gamero et al., 2013; Masneuf-Pomarède et al., 2010). Los vinos producidos por esta especie se han descrito como vinos con una mayor intensidad aromática que aquellos producidos por *S. cerevisiae*.

Reproducción

El género *Saccharomyces* se reproduce de forma asexual por multiplicación vegetativa pero también se puede reproducir de forma sexual formando ascosporas (Figura 2). La reproducción vegetativa (también denominada gemación) consta de 4 fases: M (mitosis), G1 (fase que precede a S), S (síntesis de DNA) y G2 (fase anterior a la de división).

Cuando las condiciones del medio son desfavorables para las levaduras, éstas pueden optar por reproducirse de forma sexual. Las células experimentan meiosis y generan 4 células haploides denominadas ascosporas, que se encuentran en el interior de un saco de pared fina denominado asca. Cabe destacar que las levaduras presentes en el mosto y vino no son propicias a este tipo de división sexual.

Figura 2. Representación esquemática del ciclo sexual de las levaduras.

Cuando las condiciones del medio vuelven a ser favorables, las ascosporas rompen el asca y germinan. Las células haploides poseen dos tipos/signos sexuales o “mating types” diferentes (a o α). De las cuatro células, dos esporas son a y dos esporas son α . Las células MAT a producen una feromona sexual, que consiste en un péptido corto de 12 aminoácidos, denominado también factor sexual a . Las células que son MAT α producen otra feromona sexual, un péptido de 13 aminoácidos. Estos péptidos son secretados respectivamente por las células, provocando que las células del signo contrario pausen el ciclo celular en la fase G1. La aglutinación de las células haploides de distinto signo y en fase G1 permite la fusión celular y nuclear, interviniendo en el proceso glicoproteínas de la pared y aglutininas del tipo a o α (Ribéreau-Gayon et al., 2006).

Algunas cepas pueden mantenerse estables en estado haploide hasta que encuentran células de signo sexual contrario, con las que poder fusionarse. Estas células se les denominan heterotálicas. Sin embargo, puede suceder que, durante las divisiones, las células haploides cambien el signo sexual y aparezcan células diploides en la descendencia de las ascosporas. Estas cepas se denominan homotálicas y poseen un gen, denominado HO, que revierte el signo sexual con una alta frecuencia durante la reproducción vegetativa. El cambio se produce en la célula madre, en la etapa G1, y puede fusionarse con la célula hija. Este fenómeno también se conoce como autodiploidización.

Cinética de crecimiento

Cuando las condiciones del medio son las óptimas para el desarrollo, la cinética de crecimiento de *S. cerevisiae* describe la típica curva de crecimiento microbiana, que se

divide en cuatro fases (Figura 3). En la **primera fase**, denominada fase de latencia, se observa el tiempo necesario que necesita para adaptarse al medio. En esta fase, la célula experimenta los cambios necesarios, activando genes y sintetizando los componentes necesarios para progresar en el ciclo celular y adaptarse al medio. En la **segunda fase**, denominada fase exponencial, en la cual la célula, una vez ya adaptada al medio, crece y se divide de forma exponencial. La célula se reproduce a una tasa máxima de crecimiento ($\mu_{\text{máx}}$).

Se denomina tiempo de generación al tiempo necesario para doblar la población de células. Este tiempo de generación depende de muchos factores, como el tipo de cepa, el medio donde se encuentra y la temperatura, por ejemplo (Ribéreau-Gayon et al., 2006). Se puede observar una **tercera fase**, denominada fase estacionaria, en el que el número de células que se dividen es igual al número de células que mueren, o simplemente no hay división, por lo que el crecimiento neto es cero. Esto es debido a que los nutrientes en el medio han disminuido, la temperatura metabólica ha aumentado o, debido a la “superpoblación” o producción de metabolitos tóxicos (por ejemplo, etanol). La **cuarta fase**, denominada de declive o muerte, se caracteriza por la disminución gradual de la población, llegando a desaparecer completamente. El análisis matemático de estas cinéticas de crecimiento nos permite mediante la integración del área contenida bajo la curva obtener el parámetro AUC que junto con la velocidad máxima de crecimiento o punto de máxima pendiente de la curva (μ_{max}) serán nuestros parámetros de referencia en el presente trabajo.

Figura 3. Representación de la cinética de crecimiento de *S. cerevisiae*. Adaptado de Moreno-Arribas, M. V., y Polo, M. C. (2009).

Mejora genética de levaduras

Debido al elevado interés biotecnológico de las levaduras en diferentes procesos industriales, y los nuevos retos que van surgiendo, como el calentamiento global, la mejora genética y selección de levaduras es una alternativa para disminuir costes y asegurar la calidad del producto final.

Estas técnicas de mejora pueden dividirse como técnicas GMO (Genetically Modified Organisms) o no-GMO. Las técnicas GMO se basan en la introducción de una secuencia de DNA foráneo en el genoma del microorganismo mediante técnicas de ingeniería genética. El uso de estos microorganismos está estrictamente regulado. Dependiendo de la flexibilidad de la legislación de cada país, el uso de estos microorganismos en procesos de producción de alimentos puede estar permitido o no. Además, la percepción del consumidor juega un papel importante, siendo ésta generalmente negativa.

Como alternativa a estas técnicas, dentro de las técnicas no GMO se encuentran procedimientos que consisten en la mejora genética mediante técnicas tradicionales, como la selección clonal, mutagénesis al azar o las basadas en el ciclo sexual de la levadura (recombinación sexual e hibridación) (Pérez-Torrado et al., 2015). De estas estrategias, la hibridación es una de las mejores técnicas para obtener cepas con caracteres enológicos mejorados que estén codificados por más de un gen (poligénicos). La hibridación es un proceso por el cual dos células de la misma especie (intraespecífica) o de diferentes especies (interespecíficas) se fusionan para dar un nuevo individuo, con características de ambas células parentales. Esta unión suele ocurrir entre dos células haploides de distinto tipo sexual, siendo ambas células de la misma especie.

El mass-mating es una técnica de hibridación basada en la esporulación de cepas e unión de esporas de forma masiva. Se trata de juntar cultivos esporulados digeridos en medio sólido (también se puede hacer en medio líquido). Tras unos días de incubación, las colonias capaces de crecer se resembrarán en medio fresco.

El rare-mating es un método basado en el hecho de que algunas células diploides o poliploides se vuelven homocigotas para el signo sexual, pudiendo cruzarse con células haploides del signo sexual contrario o células diploides homocigotas del signo sexual contrario.

Otra técnica interesante es la evolución adaptativa de células. Esta técnica implica un conjunto de mutaciones que ocurren en respuesta a unas condiciones específicas del medio y que son ventajosas para las células bajo estas condiciones. En la evolución adaptativa, un microorganismo está sujeto a un cultivo, que puede ser continuo o secuencial, durante múltiples generaciones a las cuales no se encuentra adaptado (Brown, et al., 1998). Estas condiciones no óptimas constituyen un estrés para los microorganismos, generándose así un conjunto de variantes del individuo adaptadas de forma diferente a la condición determinada a las que están sometidos. Al final del proceso, el número de células adaptadas será mayor debido a la selección natural (Pérez-Torrado et al., 2015).

Como ventajas de esta técnica cabe citar la ausencia de modificaciones previas de la cepa, ni la aplicación de un protocolo complicado, además de que no es necesario un conocimiento previo de los genes relacionados con la característica que se quiere mejorar (McBryde et al., 2006).

2. Objetivos

El objetivo de este trabajo de fin de máster es caracterizar y mejorar genéticamente la termotolerancia de levaduras del género *Saccharomyces* y no-*Saccharomyces* procedentes de diversos nichos para ser usadas en procesos de mejora genética. Para abordar este objetivo se plantearon los siguientes objetivos parciales:

- Análisis fenotípico de una colección de levaduras tanto comerciales como procedentes de aislados naturales en su capacidad de crecer a distintas temperaturas.
- Selección de cepas con un alto grado de termotolerancia para ser usadas como parentales en la generación de híbridos mejor adaptados a la baja y alta temperatura de fermentación.
- Evolución experimental de cepas comerciales para aumentar el grado de termotolerancia y su empleo en procesos industriales.

3. Material y métodos

3.1. Cepas empleadas en este trabajo

En este trabajo se han utilizado 59 cepas de levaduras pertenecientes al género *Saccharomyces*, *Kluyveromyces*, *Torulaspora* y *Metschnikowia*. Todas las cepas utilizadas en el trabajo se encuentran detalladas en la Tabla 1; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** . Estas cepas han sido cedidas por Lallemand Inc. (Francia) y sus características enológicas pueden conocerse en la página de la empresa (<http://www.lallemandwine.com>). Las cepas fueron codificadas como levadura seca activa (Active Dry Yeast; ADY), nombrándose de ADY1 a ADY59. El inóculo fue preparado introduciendo una única colonia a partir de cultivos puros de cada cepa en 5 ml del mismo medio que se utilizará en los experimentos. Después de 24 h de incubación a 28°C, se utilizó el volumen necesario para obtener una concentración de células de aproximadamente 10^6 células mL⁻¹ en los diferentes medios. La correcta inoculación se comprobó siempre mediante siembra en placas de YPD. Las suspensiones de levaduras se usaron para inocular los diferentes experimentos que se explican a continuación.

Tabla 1. Cepas empleadas en este estudio.

Especie	Código	Número de cepas
<i>Kluyveromyces marxianus</i>	ADY38-40	2
<i>Kluyveromyces spp.</i>	ADY42	1
<i>Kluyveromyces thermotolerans</i>	ADY41	1
<i>Metschnikowia pulcherrima</i>	ADY14, ADY32-34	4
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	ADY1-5, ADY7-13, ADY16-25, ADY29-31, ADY43-53	38
<i>Saccharomyces eubayanus</i>	ADY58	1
<i>Saccharomyces kudriavzevii</i>	ADY27-28, ADY54-55	4
<i>Saccharomyces uvarum</i>	ADY6, ADY26, ADY56-57, ADY59	5
<i>Torulaspora delbrueckii</i>	ADY15, ADY35-37	3

3.2. Medios y condiciones de cultivo.

3.2.1. Medios generales

Los medios seleccionados para realizar los experimentos fueron YPD (10 g L⁻¹ Extracto de levadura, 20 g L⁻¹ Peptona, 20 g L⁻¹ Glucosa, 20 g L⁻¹ Agar en los medios sólidos); SD o medio mínimo (Base nitrogenada para levaduras, YNB (Difco) suplementado con 20 g L⁻¹ de glucosa como fuente de carbono y 5 g L⁻¹ de (NH₄)₂SO₄ como fuente de nitrógeno. También se empleó mosto sintético de uva (MS) derivado del medio descrito por Riou et al. (1997). La composición del mosto contenía por litro 200 g de azúcares (100 g de glucosa y 100 g de fructosa), 6 g de ácido málico, 6 g de ácido cítrico, 1.7 g de Yeast Nitrogen Base (YNB, Difco) sin amonio ni aminoácidos, factores de anaerobiosis (0.015 g de ergosterol, 0.005 g de oleato de sodio y 0.5 ml de tween 80) y 0.060 g de KHSO₂. El pH del mosto se ajustaba 3.3 con NaOH. La fuente de nitrógeno asimilable (YAN) fue 0.3 g de N L⁻¹ (0.12 g N L⁻¹ en forma de cloruro de amonio y 0.18 g N L⁻¹ en forma de aminoácidos). El medio de esporulación utilizado fue KAc (Acetato potásico 1%, agar 2%).

Otro medio empleado es el medio definido completo (ERA), descrito por Verduyn et al. (1990). El medio contenía por litro, 20 g de glucosa, 0.5 g de MgSO₄·7H₂O, 3 g de KH₂PO₄, 5 g de (NH₄)₂SO₄, 1 mL de solución de vitaminas, 1 mL de solución de oligoelementos y 1 mL de solución de factores de anaerobiosis (0.015 g de ergosterol, 0.005 g de oleato de sodio y 0.5 mL de tween 80). El pH del medio se ajustaba a 6 con NaOH.

Se ha utilizado también el Medio Completo (SC), cuya composición por litro era de 6.7 g de YNB (Difco), 20 g de Glucosa, 20 g de Agar, 5 g de Sulfato Amónico y 2 g de drop-out de aminoácidos (Formedium).

3.2.2. Medios para generar auxótrofos

Para la obtención de mutantes auxotróficos espontáneos se emplearon los medios 5-FAA, descrito por Toyn et al. (2000), y α -AA, descrito por Zarett & Sherman (1985) y 5-FOA, descrito por J.D. Boeke et al., (1984). La composición del medio FAA contenía por litro 50 g de Glucosa, 20 g de Agar, 1.7 g de YNB (Difco) sin aminoácidos ni sulfato amónico y 0.5 g de 5-FAA (ácido 5-fluoroantranílico). El medio α -AA contenía por litro 20 g de Glucosa, 20 g de Agar, 2 g de YNB (Difco) sin aminoácidos ni sulfato amónico, 30 mg de Lisina y 2 g de ácido DL- α -aminoadípico. En cuanto al medio 5-FOA, el medio contenía por litro: 7 g de YNB (Difco), 1 g de Ácido 5-Fluorótico, 50 mg de Uracilo, 20 g de Glucosa y 20 g de Agar.

3.2.3. Medios de fermentación

Como medio de fermentación se ha utilizado el medio sintético que mimetiza a los naturales provenientes de la caña de azúcar, y utilizados para producir la Cachaça. Este medio contenía por litro 10 g de Glucosa, 10 g de Fructosa, 210 g de Sacarosa, 1,8 g de Ácido Málico, 8 g de Ácido Cítrico, 1,7 g de YNB sin aminoácidos ni sulfato de amonio (Difco), 30 mL de Solución Madre de aminoácidos y NH_4Cl , y 1 mL de factores de anaerobiosis (0.015 g de ergosterol, 0.005 g de oleato de sodio y 0.5 mL de tween 80).

3.3. Condiciones de crecimiento

Se ha controlado el crecimiento mediante la determinación de la densidad óptica a 600 nm en el SPECTROstar Omega instrument (BMG Labtech, Offenburg, Germany). Las medidas fueron tomadas cada 30 min durante 4 días con una agitación (500 rpm) de la placa durante 20 s previa a cada lectura, para los experimentos llevados a cabo a en el rango de temperaturas 25-40°C y cada 90 min durante 5 días para los experimentos llevados a cabo a baja temperatura. Cada pocillo se inoculó con el volumen adecuado de inóculo, además de 0.25 ml de medio definido completo (ERA) o medio SM para asegurarse de que la OD inicial era aproximadamente 0.1 (nivel de inóculo en torno a 10^6 células mL^{-1}). En todos los experimentos se introdujeron controles negativos. El parámetro de crecimiento (μ_{max}) se calculó directamente mediante el ajuste a la ecuación

reparametrizada de Gompertz propuesto por Zwietering et al., (1990) de las mediciones de DO_{600nm} en función del tiempo:

$$y=D*\exp \{-\exp [((\mu_{max}*e)/D)*(\lambda-t))+1]\}$$

donde $y=\ln(DO_t/DO_0)$, DO_0 es la DO inicial y DO_t es la DO a tiempo t ; $D=\ln(DO_t/DO_0)$ es la máxima asintótica, μ_{max} es la tasa máxima de crecimiento específico (h^{-1}), y λ el periodo de latencia (h). Para ello se empleó el ajuste no lineal de mínimos cuadrados implementado en el programa R statistical software, v.3.0. También se utilizó como parámetro de crecimiento el cálculo del área bajo las curvas de DO_{600nm} frente al tiempo (AUC, Area Under the Curve). Este parámetro se obtuvo mediante integración en el programa OriginPro v.8.5.1 (OriginLab Corporation, Northampton, USA).

3.4. Experimentos de competición

Las diez mejores cepas en base a su valor de μ_{max} a 15 y 40°C fueron inoculadas en una misma botella de medio ERA, alcanzando una DO total de aproximadamente 0.2 (aproximadamente unos 2 millones de células por ml) para una competencia masiva. Los cultivos se dejaban crecer en una curva de crecimiento normal hasta alcanzar la fase estacionaria, momento en el cual eran transferidas a medio fresco (el volumen requerido para inocular de nuevo una OD de 0.2). El crecimiento del cultivo se controló midiendo la absorbancia a 600 nm cada 24 h. Los cultivos se plaquearon en placas de YPD desde el inicio del experimento (0) y en 3, 6, 9 y 12 días. 50 colonias de cada punto de muestreo se seleccionaron al azar y se genotiparon mediante análisis de restricción de ADN mitocondrial (mtDNA) (Querol, Barrio, Huerta, y Ramón, 1992). Cada vez que se tomó muestra, se cogieron 50 colonias al azar y se analizaron mediante digestión del ADN mitocondrial (mtDNA) con la enzima *Hinf*I. Los fragmentos obtenidos después de la digestión se separaron en un gel de Agarosa (1% Agarosa, TBE 1x).

3.5. Generación de auxótrofos espontáneos

Las cepas ganadoras de los experimentos de competencia fueron seleccionados para construir híbridos con otras cepas a mejorar (Tabla 1). Todas las cepas seleccionadas se cultivaron en 15 mL de YPD durante 5 días a 28°C. Se sembraron alícuotas de cada cultivo en placas de medio α -aminoadípico (α -AA), ácido fluoroorótico (5-FOA) y ácido 5-fluoroantranílico (5-FAA) con el fin de seleccionar colonias mutantes naturales para los genes *LYS2*, *URA3* y *TRP1* respectivamente (Boeke, Trueheart, Natsoulis, & Fink,

1987; Toyn, Gunyuzlu, White, Thompson, & Hollis, 2000; Zarett & Sherman, 1985). Las colonias que pudieron crecer en placas de α -AA, 5-FOA y 5-FAA se sembraron nuevamente en una nueva placa de α -AA, 5-FOA y 5-FAA, respectivamente, con el fin de confirmar la presencia de la auxotrofia. Además, como control negativo, las células se cultivaron en medio mínimo (0,1% p / v de Yeast Nitrogen Base sin aminoácidos suplementado con 0,1% p / v de glucosa) a 28°C, donde eran incapaces de crecer.

3.6. Rare-mating

Los experimentos de rare-mating se llevaron a cabo de acuerdo con los procedimientos propuestos por Spencer & Spencer (1996), con algunas modificaciones. Las cepas portadoras de los marcadores auxotróficos se cultivaron por separado en 25 ml de medio YPD durante 48 h a 28°C. Se recuperaron por centrifugación (4000 g durante 5 minutos a temperatura ambiente) y se resuspendieron en el sobrenadante residual. Los pares de cultivos de levadura a hibridar se colocaron juntos en el mismo tubo y se inocularon alícuotas de estas cepas mezcladas en 2 ml de medio YPD fresco. Después de 5-10 días de incubación estática en posición inclinada a 28°C, las células se recuperaron por centrifugación (4000 g durante 5 minutos a temperatura ambiente), se lavaron en agua estéril, se resuspendieron en 1 ml de medio mínimo (SD) y se incubaron durante 2 h para eliminar las reservas internas y evitar al máximo los falsos positivos. A continuación, se sembró una suspensión del cultivo mixto en placas SD y se incubó a 28°C. Las colonias protótrofas aparecieron generalmente después de 3-5 días. Estas colonias se aislaron y se purificaron en el mismo medio para su posterior análisis.

3.7. Mass-mating

En este procedimiento de generación de híbridos, se indujo la esporulación de las cepas mediante incubación de las mismas en placas de acetato potásico (KAc), durante 5-7 días a 28°C. Posteriormente, se realizó la digestión de las ascas mediante 2 mg mL⁻¹ de glucuronidasa (Sigma). Una vez se ha realizado la digestión, se mezclaron las suspensiones de pares de cepas, se homogeneizan y se siembran en medio mínimo (SD). Finalmente, las placas se incuban a 28°C durante 3-5 días y las colonias que capaces de crecer en el medio se aíslan y siembran en otra placa del mismo medio para su posterior análisis.

3.8. Comprobación de los híbridos por RFLPs

La caracterización de los híbridos obtenidos por hibridación interespecífica del género *Saccharomyces* se ha realizado por amplificación de los genes nucleares *GSY1* (cromosoma VI) y *MAG2* (cromosoma XII) (Tabla 2). Los cebadores utilizados fueron diseñados por González et al., (2008). Una vez realizada la hibridación, se procedió a comprobar si las cepas obtenidas eran híbridas. Para ello, se ha procedido a amplificar diferentes genes nucleares en diferentes posiciones del genoma para el posterior análisis con enzimas de restricción.

Tabla 2. Cebadores utilizados para la caracterización de cepas.

Cromosoma	Gen (ORF)	Cebador	
VI	<i>GSY1</i> (YFR015c)	Directo	5'-ATTGGAAAAAGAATTTTCGAGCAYACRATGAG
		Reverso	5'-AATTTCTTGCCACCGGCAAGGGTATTCATATT
XII	<i>MAG2</i> (YLR427w)	Directo	5'-ATGGTAGAACCGGATATGCAGAARAARGC
		Reverso	5'-AGCTCCAAGGAATTAGATACACCRCAYTTCAT

Posteriormente se ha realizado un análisis de RFLP con las enzimas de restricción según González et al., (2008) (Tabla 3). La digestión se ha llevado a cabo con enzimas de restricción de digestión rápida, y posteriormente se ha realizado una electroforesis de las secuencias amplificadas digeridas en gel de agarosa (1% Agarosa, TBE 1x).

Tabla 3. Patrones de restricción generados tras la digestión con enzimas de restricción de los genes seleccionados.

Cromosoma	Gen (ORF)	Enzima de restricción	Alelo <i>S. uvarum</i>	Alelo <i>S. cerevisiae</i>
VI	<i>GSY1</i> (YFR015c)	<i>Msp</i> I	380, 320, 50, 10	600,160, 10
XII	<i>MAG2</i> (YLR427w)	<i>Msp</i> I	835, 175	480, 400, 110
		<i>Taq</i> I	455, 330, 125, 60, 40	470, 375, 125, 40

3.9. Estabilización de cepas

Cada híbrido obtenido, por rare-mating o mass-mating, fue inoculado en tubos de rosca de 10 ml, con un contenido de 5 mL de mosto sintético, incubando a 28°C con agitación. Después de la fermentación (aproximadamente 7 días), se reinoculan tubos con el mismo medio fresco, incubándose en las mismas condiciones. Después de 5 fermentaciones sucesivas, se siembra en placas de YPD una alícuota de la quinta fermentación.

Se seleccionaron al azar diez colonias y se caracterizaron por mtDNA-RFLP, inter- δ secuencias y análisis de RAPD (usando cebador R3), también de contenido de DNA, como se ha mencionado anteriormente. Simultáneamente, las mismas colonias se inocularon en mosto sintético y, después de las fermentaciones, diez colonias de cada fermentación se analizaron por los mismos métodos. Se consideran como estables aquellos híbridos que mantienen el mismo patrón molecular para los tres marcadores moleculares seleccionados y el mismo contenido de DNA que los mismos individuos de las colonias inoculadas del cultivo original.

3.10. Estabilización por esporulación

También se ha realizado la estabilización de cepas mediante esporulación de los híbridos obtenidos. Para ello, cada híbrido se ha sembrado en placas con medio de acetato potásico, incubado a temperatura ambiente. Después de 5-7 días, se ha realizado la digestión parcial de las ascas mediante 2 mg mL⁻¹ de glucuronidasa (Sigma). Las ascas se diseccionaron y separaron mediante un micromanipulador Singer MSM Manual. Después de la incubación a 28°C durante 3-5 días, todas las colonias desarrolladas se transfirieron a medio mínimo.

3.11. Fermentaciones en botella

Las fermentaciones se llevaron cabo a 15 y 28°C con agitación orbital continua a 100 rpm. Las fermentaciones se realizaron en fermentadores a escala de laboratorio utilizando botellas de 100 mL, con 60 mL de SM. Las fermentaciones se controlaron mediante la bajada de densidad del medio (g L⁻¹) usando un densitómetro (Densito 30PX, Mettler Toledo, Suiza) y se consideraron completas cuando la densidad alcanzó 995 g L⁻¹. El crecimiento celular de levadura se determinó mediante absorbancia a 600 nm y mediante siembra en YPD.

3.12. Evolución experimental

Los experimentos de evolución experimental estaban basados en la dilución en serie de un cultivo por lotes (batch). Los cultivos por lotes se hicieron en el laboratorio en fermentaciones a escala de laboratorio, utilizando botellas de 100 mL con un volumen final de 60 mL de medio definido ERA, con agitación orbital continua a 100 rpm a 40°C, hasta 100 generaciones. Se inoculó en cada botella una población aproximada de 10⁶ células mL⁻¹.

Los cultivos se dejaban crecer en una curva de crecimiento normal hasta alcanzar la fase estacionaria, momento en el cual eran transferidas a medio fresco (el volumen requerido para inocular a una OD de 0.1). Los cultivos se sembraron en placas de YPD sólido en el punto de partida (0), a las 10, 50 y 100 generaciones, y 50 colonias de cada muestra se seleccionaron al azar para congelarlas a -80°C en 35% (v/v) de glicerol para futuros análisis genotípicos.

El número de generaciones se ha calculado mediante la ecuación: $n = (\log N_t - \log N_0) / \log 2$, donde n es el número de generaciones, N_0 es la DO inicial y N_t es la DO a tiempo t.

4. Resultados

4.1. Efecto de la temperatura en el crecimiento de las distintas levaduras

Con el objetivo de seleccionar cepas con buen crecimiento a alta y baja temperatura, se llevó a cabo un fenotipado a diferentes temperaturas y dos medios diferentes, observando así el efecto que tienen diferentes temperaturas en la velocidad de crecimiento de distintas cepas en un mosto sintético (MS) y un medio completo de laboratorio (ERA) (Figura 3).

Figura 3. Distribución de los parámetros de crecimiento de las cepas empleadas en este estudio. A: Valores de $\mu_{\text{máx}}$ en MS. B: Valores de $\mu_{\text{máx}}$ en medio ERA.

Las cepas mostraban mayor valor de $\mu_{\text{máx}}$ cuando crecían en medio ERA comparado con el MS. El MS tiene otros factores que pueden condicionar el crecimiento, además de la temperatura, como es el alto contenido en azúcares, bajo pH, baja disponibilidad de nutrientes, alto contenido de etanol, etc.

Se observa como los valores van aumentando hasta alcanzar un óptimo en el que comienzan a bajar, siendo este valor óptimo 33°C tanto en MS como en medio ERA. Los experimentos realizados a temperaturas más altas son los que poseen una mayor variabilidad o dispersión. Es decir, donde las diferencia de $\mu_{\text{máx}}$ entre las cepas son mayores.

Figura 4. Mapa de calor que muestra agrupadas las cepas por su comportamiento a diferentes temperaturas en MS.

La figura 4 muestra un mapa de calor en el cual se observa un agrupamiento de cepas en función a su comportamiento de crecimiento en diferentes temperaturas. También se observa un agrupamiento por temperaturas. En cuanto al agrupamiento por cepas, se ha observado que en MS (Figura 4) las cepas de la especie *S. cerevisiae* forma un grupo prácticamente homogéneo mientras que el resto de cepas se agrupan en otro grupo mucho más heterogéneo. Dentro del primer grupo, se encuentran la totalidad de las cepas de *S. cerevisiae*, junto a la cepa ADY38, perteneciente a la especie de *Kluyveromyces marxianus*. Este grupo posee valores de $\mu_{\text{máx}}$ más altos. Sin embargo, en el otro grupo no se observa una agrupación tan clara y homogénea. También se observa que el conjunto de cepas posee un comportamiento similar a bajas temperaturas (12 y 15°C) con valores muy próximos. Por tanto, se observan dos tipos de agrupamientos, uno en función del comportamiento de las cepas a diferentes temperaturas en vertical y en horizontal una

agrupación por temperaturas, es decir, la agrupación de temperaturas en función de la similitud de los valores de crecimiento de las cepas.

En el caso del análisis llevado a cabo en el medio de laboratorio (ERA), los agrupamientos no son tan claros y homogéneos (Figura 5). Las cepas de *S. cerevisiae* siguen agrupándose debido a su comportamiento similar, pero se observan en este grupo cepas de *T. delbrueckii*, y *K. marxianus* y *K. thermotolerans*. Esto puede deberse a que en el medio ERA no hay una gran concentración de azúcares que suponga un estrés osmótico,

Figura 5. Mapa de calor que muestra agrupadas las cepas por su comportamiento a diferentes temperaturas en medio ERA.

elevada concentración de etanol o una disminución de la fuente de nitrógeno asimilable y, por tanto, se observa de forma directa el efecto de la temperatura en las cepas, mostrando un comportamiento diferente al mostrado en MS (este último medio es más rico en azúcares y, por tanto, en etanol conforme avanza la fermentación alcohólica).

En este medio ERA, en el agrupamiento por temperaturas, observamos como las temperaturas extremas, a alta y baja (12, 15 y 40°C), forman un mismo clúster. Es decir, sus $\mu_{\text{máx}}$ son similares.

Teniendo en cuenta todos estos datos generales de ambos mapas de calor, decidimos seleccionar para futuros experimentos 15°C, como referencia de temperatura fría y 40°C, como la de alta temperatura. Igualmente, se seleccionaron las 10 cepas del género *Saccharomyces* con mayor tasa de crecimiento máximo a 15°C y a 40°C.

Figura 6. Parámetros de crecimiento de las 10 mejores cepas seleccionadas en el experimento del Efecto de la temperatura en el crecimiento de las distintas levaduras a 15°C. Las marcadas en azul son las cepas que se impusieron en el experimento.

Figura 7. Parámetros de crecimiento de las 10 mejores cepas seleccionadas. La marcada en amarillo es la cepa que se impuso en el experimento de competición.

4.2. Experimento de competencia

Nuestro objetivo era la selección de cepas bien adaptadas a crecer a baja y alta temperatura de manera que pudieran ser usadas como parentales en posteriores experimentos de hibridación. Por ello, una vez clasificadas las cepas en base a su termotolerancia, las 10 cepas con mejor crecimiento ($\mu_{\text{máx}}$) en medio ERA a ambas temperaturas, se usaron para realizar los experimentos de competencia a 15, 28 (control) y 40°C.

Al cabo de 50 generaciones, mediante digestión con la enzima de restricción *HinfI* del genoma mitocondrial se observó que dos cepas de la misma especie (*S. uvarum*) se habían impuesto a las demás, seleccionándolas para los posteriores experimentos de hibridación. La cepa ADY59 representaba un porcentaje del 56% en el cultivo mientras que la ADY57 representaba el 44% restante.

Figura 8. Patrones de restricción del genoma mitocondrial al final del proceso de competición masiva a 15°C en medio ERA.

En cuanto al experimento de competencia realizado a 40°C, se observó que, al cabo de 50 generaciones y mediante análisis de restricción del genoma mitocondrial (mtDNA-RFLP) se había impuesto una cepa de *S. cerevisiae* aislada de corteza de roble en Castellón (ADY52). Cabe destacar que la cepa impuesta a las demás no poseía el mejor valor de $\mu_{\text{máx}}$, cuando se crecían de manera individual (Figura 6), mientras que a baja temperatura (15°C), las dos cepas que dominaron el proceso de competencia, sí que poseían el mejor valor de $\mu_{\text{máx}}$ en los crecimientos individuales (Figura 7). El hecho de que a 40°C no se impusiera la cepa con mejor $\mu_{\text{máx}}$ puede deberse a que hay factores más importantes que la velocidad de

crecimiento, como por ejemplo la velocidad de captación de nitrógeno u otros factores (liberación de toxinas, velocidad de captación de nutrientes, etc.). Por último, es importante mencionar que en el experimento como condición control a 28°C, las cepas ganadoras fueron cepas industriales de *S. cerevisiae*, que no coincidían con ninguna de las que se habían impuesto en el experimento de competencia a 15 y 40°C.

4.3. Generación, comprobación, estabilización y fenotipado de los híbridos

Una vez se seleccionaron cepas parentales a partir de la competencia masiva en medio ERA tanto a 15 como a 40°C, el siguiente paso consistió en la generación de mutantes espontáneos mediante crecimiento en medios de selección. Estos medios permiten seleccionar cepas auxótrofas, para ciertos marcadores, que son capaces de crecer en estos medios ya que para las cepas protótrofas los compuestos del medio resultan tóxicos.

El proceso de búsqueda de mutantes auxótrofos naturales mediante los medios de selección nos ha permitido obtener cepas mutantes para los genes *lys2*, *trp1* y *ura3* (Tabla 4), que se comprobaron mediante crecimiento negativo en medio SD.

Tabla 4. Mutantes auxótrofos naturales obtenidos en los medios α -AA, 5-FOA y FAA.

Medios		
α -Aminoacético (α -AA)	Ácido Fluororótico (5-FOA)	Ácido Fluoroantranílico (FAA)
ADY57		
ADY11		
ADY59		
ADY24	ADY24	
ADY52		
ADY13		
ADY4		
ADY19		
ADY27		ADY27
		ADY18

Como primera aproximación de este estudio, se detallan a continuación los resultados obtenidos con la cepa ADY18 (cepa industrial de *S. cerevisiae* a mejorar).

Una vez comprobadas, se ha procedido a la realización de los experimentos de hibridación interespecífica entre la cepa ADY18 (*S. cerevisiae* auxótrofo para el triptófano) con las dos cepas criotolerantes ADY57 y AD59 (ambas de la especie *S. uvarum*), por lo que se trata de cruces interespecíficos.

Se obtuvo un número elevado de cepas híbridas después de la comprobación de las colonias obtenidas.

Los híbridos resultantes fueron capaces de crecer en medio SD debido a que , por lo que se procedió a su caracterización molecular mediante PCR-RFLP de dos genes nucleares, el gen *GSY1* y el gen *MAG2*. Como se puede observar en la Figura 11, los patrones de bandas obtenidos en la digestión de los híbridos eran la combinación de los patrones de los parentales.

Figura 9. A: Patrón de bandas resultante de digerir el gen amplificado *GSY1* con la enzima *Msp I*. **B:** Patrón de bandas resultante de digerir el gen amplificado *MAG2* con la enzima *Msp I*.

Después de la caracterización, la estabilización es un proceso necesario para obtener cepas estables, es decir, cepas con una dotación genómica cercana a $2n$ que han sufrido una pérdida de material genético. Esta estabilización se realiza para que, al transferir estas cepas a la industria, su dotación genómica esté estabilizada y no puedan perder, durante el proceso de producción y escalado, caracteres importantes por las que han sido seleccionadas. El proceso de estabilización se ha realizado por dos métodos diferentes. El primero ha consistido en inocular en mosto sintético a 28°C colonias caracterizadas. Después de la fermentación, el cultivo se diluía en medio fresco, repitiendo el proceso 5 veces. El experimento se da por concluido cuando se mantiene el mismo patrón molecular para los tres marcadores moleculares que se han seleccionado y poseen el mismo contenido de DNA. El segundo método consistió en la esporulación de híbridos

caracterizados y posterior disección y separación de ascas mediante un micromanipulador.

Posteriormente, se realizó el fenotipado de los híbridos entre la cepa ADY18 y las cepas de *S. uvarum* ADY57 y AD59. El fenotipado consistió en analizar el crecimiento de los híbridos, calculando los parámetros AUC y $\mu_{\text{máx}}$ en los medios MS y SC a 15 °C, y comparándolos con el crecimiento de los parentales (figuras 10 y 11). En ambos casos, los valores de $\mu_{\text{máx}}$ y AUC son significativamente superiores al parental de *S. cerevisiae* ADY18, cepa a mejorar su comportamiento a baja temperatura, y muy parecidos, o incluso superiores, al parental de *S. uvarum*.

Debido a la falta de tiempo, no se ha podido llevar a cabo fermentaciones con estos híbridos. Por tanto, el próximo paso a realizar es realizar experimentos de fermentaciones en mosto sintético (MS) de estas cepas.

Figura 10. Parámetros de crecimiento de los híbridos construidos entre las cepas ADY18 y ADY59 a 15°C. **A:** Valores de $\mu_{\text{máx}}$ en medio SC. **B:** Valores de $\mu_{\text{máx}}$ en medio MS. Las barras señaladas con un asterisco son mutantes que presentaban un P-valor ≤ 0.05 (diferencias estadísticamente significativas).

Figura 11. Valores de AUC relativos al control de los mutantes diploides construidos. **A:** Valores de AUC en medio SC. **B:** Valores de AUC en medio MS. Las barras señaladas con un asterisco son mutantes que presentaban un P-valor ≤ 0.05 (diferencias estadísticamente significativas).

4.4. Evolución experimental de una cepa para mejorar su tolerancia a la alta temperatura

Los experimentos de evolución experimental se realizaron en el medio ERA con el fin de evolucionar una cepa de *S. cerevisiae*, la ADY24, y mejorar su capacidad de fermentación a 40°C.

Este experimento consistió en crecer un cultivo e ir diluyendo el mismo en medio fresco hasta alcanzar las 100 generaciones. Después de 100 generaciones, se ha comprobado el crecimiento ($\mu_{\text{máx}}$ y AUC; Tabla 5) y la capacidad fermentativa a 40°C de colonias aleatorias en un medio sintético, que mimetiza al proveniente de la caña de azúcar, muy rico en azúcares (Figura 12). Las 3 colonias con mejores parámetros de crecimiento poseen valores de $\mu_{\text{máx}}$ y AUC mayores que los del parental (aproximadamente doblan los valores de la cepa parental).

Tabla 5. Parámetros de crecimiento de colonias escogidas al azar de la cepa ADY24 a 40°C.

Cepa	Tasa máxima de crecimiento ($\mu_{\text{máx}}$) (h^{-1})	AUC
ADY24 Parental	0.26	24
ADY24.1	0.48	63
ADY24.2	0.50	59
ADY24.3	0.47	61

La Figura 12 muestra el tiempo necesario para consumir el 5 y el 50% (T5 y T50) de los azúcares presentes en el medio sintético de caña de azúcar con las mismas 3 colonias mejoradas. Valores relativos mayores que uno representan un tiempo de fermentación mayor que la cepa control, por tanto, una velocidad de fermentación afectada, y al contrario, mejor velocidad fermentativa para valores relativos menores de uno. Conforme avanza la fermentación, las cepas son capaces de consumir el 50% de los azúcares más rápido que la cepa control, es decir, poseen un T50 menor. Por tanto, estas tres cepas mejoradas también mostraban una mejor velocidad fermentativa. Además, aunque ninguna de las cepas fue capaz de consumir todos los azúcares del medio (10 g de Glucosa, 10 g de Fructosa, 210 g de Sacarosa por litro), las mejoradas sí que consumieron mucho más azúcar que la parental (datos no mostrados). Estas paradas son normales en un medio con tan alta concentración de azúcar, donde el etanol producido amplifica su toxicidad a elevada temperatura.

Figura 12. Tiempo relativo para consumir el 5% y 50% de los azúcares presentes en el mosto Cachaça de las microfermentaciones de las cepas haploides a 40°C. Las barras señaladas con un asterisco son mutantes que presentaban un P-valor ≤ 0.05 (diferencias estadísticamente significativas). Las almohadillas indican paradas de la fermentación antes del T100.

5. Discusión

En este trabajo se ha llevado a cabo un screening de un conjunto de 59 cepas de diferentes especies, obtenidas tanto de ambientes naturales como de ambientes fermentativos, con el objetivo de conocer su comportamiento y buscar una variabilidad genética para utilizarlo como herramienta de hibridación, y poder transferir estas cepas a la industria.

El screening ha permitido seleccionar unas cepas con un alto grado de termotolerancia, utilizadas para la mejora de una cepa comercial de *S. cerevisiae* mediante hibridación interespecífica. Paralelamente, se ha realizado una evolución experimental de cepas en un medio en el que la temperatura era el principal estrés celular, obteniendo cepas mejoradas para este estrés.

Por tanto, la finalidad de este estudio es la búsqueda de herramientas de mejora genética que permitan la obtención de cepas, no consideradas GMO, y, por tanto, que se puedan transferir para su uso en la industria.

Cada vez es más común que la industria el vino recurra a cepas de levaduras vínicas comerciales que produzcan vinos de alta calidad de una forma controlada y adaptada a las características deseadas añada tras añada. En concreto, la baja temperatura de fermentación (12-15°C) consigue una mayor calidad organoléptica, aunque también tiene varias desventajas, como un aumento del estrés oxidativo de las células (García-Ríos et al., 2016) y otras ya mencionadas en la Introducción (Beltran et al., 2002; Beltran et al., 2008; Torija et al., 2001; Torija et al., 2003). Por ello, el estudio de las bases moleculares y fisiológicas de la adaptación a la baja temperatura de fermentación en *S. cerevisiae* permitiría seleccionar cepas mejor adaptadas al frío y así obtener vinos con mayor complejidad aromática (García-Ríos et al., 2014). A su vez, hay otras fermentaciones industriales que, al contrario, están buscando cepas que toleren altas temperaturas (40°C) (Abdel-Banat et al., 2010) para así optimizar procesos, disminuir los tiempos del mismo y disminuir costes.

El screening realizado ha dado como resultado una agrupación de cepas en función de su comportamiento a diferentes temperaturas, tanto en MS como en medio ERA. Debido a que el medio ERA es menos complejo que el MS, se han seleccionado en función del comportamiento en medio ERA, y para evitar la selección en base a otros parámetros como tolerancia a altas concentraciones de azúcar, etanol, etc.

En MS, se observan dos grupos de cepas. Uno de esos grupos está formado por cepas pertenecientes a la especie *S. cerevisiae* junto a una cepa de *K. marxianus*. El otro grupo es menos homogéneo, formado por cepas que pertenecen a otras especies, como *S. kudriavzevii*, *S. eubayanus*, *T. delbrueckii*, *M. pulcherrima* y *Kluyveromyces*. Por tanto, se observa un clúster de *S. cerevisiae*. La temperatura del medio, junto a otros estreses como la alta concentración de azúcares, una creciente concentración de etanol y una disminución de la fuente de nitrógeno, suponen un fuerte impacto para las cepas, soportando mejor estas condiciones aquellas cepas más competitivas, como las cepas industriales de *S. cerevisiae*. Sin embargo, debido a que el medio ERA posee una menor concentración de azúcares, y, por consiguiente, una menor concentración de etanol conforme avanza la fermentación, en este medio se refleja mejor la termotolerancia de la cepa, permitiendo seleccionar aquellas con un mejor crecimiento o adaptación a baja temperatura.

La imposición de cepas de *S. uvarum* en el experimento de competencia masiva a baja temperatura en medio ERA ha sido posible debido a la mayor criotolerancia en las cepas de esta especie. Sin embargo, cuando la concentración de azúcares aumenta, como ocurre en el medio MS, las cepas de *S. cerevisiae* de origen vínico, a pesar de que su temperatura óptima de crecimiento se encuentre en torno a los 30 °C, se impone a las cepas aisladas de ambientes naturales, tanto a bajas como a altas temperaturas. Esto puede deberse a la eficiente capacidad fermentativa que caracteriza a esta especie.

Por otra parte, en la competición llevada a cabo a 40°C, la cepa que se ha impuesto es una cepa de *S. cerevisiae* aislada de corteza de roble en Castellón (ADY52), que es termotolerante. Esta cepa no era la que mostraba una mayor velocidad de crecimiento, sin embargo, se ha impuesto en este experimento de competición. Esto demuestra que la velocidad de crecimiento es un parámetro de competitividad frente a otras cepas, pero que, otros parámetros, como la capacidad de producir toxinas o compuestos tóxicos, la velocidad de captación de nutrientes limitantes, etc., pueden ser muy determinantes para la imposición de una cepa frente a otra.

En los experimentos de competencia realizados a 28°C, como condición control, las cepas ganadoras fueron cepas industriales de *S. cerevisiae* que no coincidían con las impuestas a 15 y 40°C. Este resultado era muy interesante porque demostraba que era la temperatura extrema la responsable de la mayor competitividad de las cepas seleccionadas en los experimentos de competencia a 15 y 40°C. En resumen, El experimento de competencia

masiva supone una prueba útil para complementar el crecimiento individual y decidir que cepas son las más competitivas frente a un determinado factor ambiental.

Una vez seleccionadas las cepas ganadoras, se ha procedido a realizar su mejora respecto a la termotolerancia. El experimento de hibridación interespecífica es un proceso que permite obtener cepas con características intermedias de ambos parentales (Pérez Través, 2015). La búsqueda de auxótrofos naturales es un proceso complejo debido a la baja probabilidad de mutación de genes que intervienen en la síntesis de aminoácidos, como es el *lys2* y *lys5*, *ura3* y *trp1*. Hay que recordar que la mayoría de cepas industriales son diploides o incluso poliploides. La razón de obtener mutantes auxótrofos espontáneos (no mediante ingeniería genética) es porque necesitamos marcadores de auxotrofia complementarios en las dos cepas a cruzar. De manera, que solo la hibridación de los dos genomas, de como resultado una cepa protótrofa, que sea capaz de crecer en un medio mínimo sin presencia de los compuestos que complementan las auxotrofías.

La cepa de *S. cerevisiae* (ADY18) mutante para el gen *lys2* se ha cruzado con dos cepas de la especie *S. uvarum* (ADY57 y ADY59), siendo estas cepas de *S. uvarum* las ganadoras del experimento de competencia masiva en medio ERA a 15°C. Después de realizar los cruces interespecíficos, las nuevas cepas obtenidas se han sometido a un proceso de estabilización genética. Esto es debido a que, al unirse dos células, la nueva célula sufre un proceso de pérdida de información genética hasta alcanzar una dotación 2n. Una vez estabilizados, se ha llevado a cabo su fenotipado, observándose una clara mejoría en el crecimiento en comparación al parental de *S. cerevisiae*, cepa objeto de mejora en su criotolerancia. La próxima fase del experimento de mejora de levaduras por hibridación interespecífica sería realizar microfermentaciones en botella para observar los tiempos relativos de consumo de azúcares. Por tanto, estos datos preliminares permiten suponer que la hibridación interespecífica de cepas es una buena técnica, no solo para obtener cepas criotolerantes, sino para obtener cepas con una mejor producción de aromas, cepas adaptadas a altas temperaturas, etc.

En cuanto a la evolución adaptativa, es una técnica eficiente cuando el experimento se realiza a temperaturas más alejadas de la temperatura óptima de crecimiento. Este es el caso de una temperatura de 40°C, en la que muy pocas cepas son capaces de crecer y fermentar. Se ha llevado cabo el mismo experimento a 15°C, no obteniendo cepas mejoradas debido a la baja presión selectiva que supone en las células esta temperatura. La cepa evolucionada se ha testado mediante fermentaciones en botella de un medio rico

en azúcares, con un contenido inicial de 230 g/L. Debido al alto contenido de azúcares, las levaduras experimentan un estrés osmótico, sobre todo al inicio de la fermentación. Conforme avanza la misma, la concentración de azúcares disminuye, aumentando la concentración de alcohol. Esta concentración creciente de etanol supone también un estrés para las células, que junto al estrés osmótico y la elevada temperatura (40°C), provoca paradas en la fermentación. Los resultados de esta fermentación indican que las tres colonias evolucionadas consumen la mitad de los azúcares a mayor velocidad que la cepa parental. Además, la parada de la fermentación se produce antes en la cepa parental que en las evolucionadas. Por tanto, se ha obtenido una cepa mejorada que podría ser testada para procesos fermentativos como la producción de bioetanol o la fermentación del cacao.

Por consiguiente, la técnica de hibridación ha demostrado que es más eficiente para obtener cepas criotolerantes que la evolución adaptativa. La temperatura de 15°C no supone una presión selectiva importante ya que las levaduras experimentan cambios metabólicos, transcriptómicos (Torija et al., 2003), cambios en la composición de la membrana (López-Malo, 2013), etc., que permiten afrontar esa baja temperatura.

Las principales consecuencias de este trabajo han sido la obtención de cepas mejoradas por dos enfoques diferentes. Estas cepas, tanto híbridas como no, podrán transferirse a la industria para llevar a cabo fermentaciones a bajas y altas temperaturas, puesto que no son consideradas GMOs.

6. Conclusiones

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio, mediante el uso de distintas técnicas y aproximaciones, que nos ha permitido obtener cepas mejoradas, aisladas de diferentes ambientes, para llevar a cabo fermentaciones a baja (12-15°C) (Beltran et al., 2002; Beltran et al., 2008; Torija et al., 2001; Torija et al., 2003) y a alta temperatura (40°C) (Abdel-Banat et al., 2010). Se ha comprobado esta mejora mediante los diferentes experimentos llevados a cabo.

La selección de las 10 mejores cepas según su comportamiento en diferentes temperaturas y la posterior competencia masiva supone una ventaja para la cepa final debido a su capacidad de imposición sobre las otras cepas. Además, la hibridación de genomas

supone la obtención de mejoras de ambos parentales, obteniendo características intermedias de ambos, o en algunos casos superiores, lo que es conocido como vigor híbrido.

La evolución adaptativa ha dado buenos resultados. Esta técnica es eficaz cuando el experimento se realiza a temperaturas lo suficientemente diferentes a la temperatura óptima de crecimiento. La temperatura de 40°C sí supone una presión suficiente para que las células generen cambios en su genoma y se adapten a esta temperatura. Estas cepas también pueden ser muy interesantes desde un punto de vista industrial.

7. Bibliografía

- Abdel-Banat, B. M. A., Hoshida, H., Ano, A., Nonklang, S., & Akada, R. (2010). High-temperature fermentation: How can processes for ethanol production at high temperatures become superior to the traditional process using mesophilic yeast? *Applied Microbiology and Biotechnology*, *85*(4), 861–867. <https://doi.org/10.1007/s00253-009-2248-5>
- Ali, K., Maltese, F., Choi, Y. H., & Verpoorte, R. (2010). Metabolic constituents of grapevine and grape-derived products. *Phytochemistry Reviews*, *9*(3), 357–378. <https://doi.org/10.1007/s11101-009-9158-0>
- Beltran, G., Novo, M., Guillamón, J. M., Mas, A., & Rozès, N. (2008). Effect of fermentation temperature and culture media on the yeast lipid composition and wine volatile compounds. *International Journal of Food Microbiology*, *121*(2), 169–177. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.11.030>
- Beltran, G., Torija, M. J., Novo, M., Ferrer, N., Poblet, M., Guillamón, J. M., Mas, A. (2002). Analysis of yeast populations during alcoholic fermentation: a six year follow-up study. *Syst Appl Microbiol*, *25*(2), 287–93. <https://doi.org/10.1078/0723-2020-00097>
- Bertolini, L., Zambonelli, C., Giudici, P., & Castellari, L. (1996). Higher alcohol production by cryotolerant *Saccharomyces* strains. *American Journal of Enology and Viticulture*, *47*(3), 343–345.
- Boeke, J. D., Trueheart, J., Natsoulis, G., & Fink, G. R. (1987). [10] 5-Fluoroorotic acid as a selective agent in yeast molecular genetics. *Methods in Enzymology*, *154*(C), 164–175. [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(87\)54076-9](https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)54076-9)
- Brown, C. J., Todd, K., & Rozenzweig, R. F. (1998). Multiple duplicatons of yeast hexose tranport genes in response to selecing in a glucose limited environment. *Mol. Biol. Evol.*, *15*(1982), 931–942.
- Ciani, M., Capece, A., Comitini, F., Canonico, L., Siesto, G., & Romano, P. (2016). Yeast Interactions in Inoculated Wine Fermentation, 1–7. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00555>
- Demuyter, C., Lollier, M., Legras, J. L., & Le Jeune, C. (2004). Predominance of

- Saccharomyces uvarum* during spontaneous alcoholic fermentation, for three consecutive years, in an Alsatian winery. *Journal of Applied Microbiology*, 97(6), 1140–1148. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02394.x>
- Fernández-Mar, M. I., Mateos, R., García-Parrilla, M. C., Puertas, B., & Cantos-Villar, E. (2012). Bioactive compounds in wine: Resveratrol, hydroxytyrosol and melatonin: A review. *Food Chemistry*, 130(4), 797–813. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.08.023>
- Gamero, A., Tronchoni, J., Querol, A., & Belloch, C. (2013). Production of aroma compounds by cryotolerant *Saccharomyces* species and hybrids at low and moderate fermentation temperatures. *Journal of Applied Microbiology*, 114(5), 1405–1414. <https://doi.org/10.1111/jam.12126>
- García-Ríos, E., López-Malo, M., & Guillamón, J. M. (2014). Global phenotypic and genomic comparison of two *Saccharomyces cerevisiae* wine strains reveals a novel role of the sulfur assimilation pathway in adaptation at low temperature fermentations. *BMC Genomics*, 15, 1059. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-15-1059>
- García-Ríos, E., Ramos-Alonso, L., & Guillamón, J. M. (2016). Correlation between low temperature adaptation and oxidative stress in *Saccharomyces cerevisiae*. *Frontiers in Microbiology*, 7(AUG), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01199>
- Goffeau, A., Barrell, B. G., Bussey, H., Davis, R. W., Dujon, B., Feldmann, H., ... Oliver, S. G. (1996). Life with 6000 Genes conveniently among the different interna- Old Questions and New Answers The genome . At the beginning of the se- of its more complex relatives in the eukary- *cerevisiae* has been completely sequenced Schizosaccharomyces pombe indicate. *Science*, 274(October), 546–567. <https://doi.org/jyu>
- González, S. S., Barrio, E., & Querol, A. (2008). Molecular characterization of new natural hybrids of *Saccharomyces cerevisiae* and *S. kudriavzevii* in brewing. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(8), 2314–2320. <https://doi.org/10.1128/AEM.01867-07>
- López-Malo, M. (2013). *Metabolic and Molecular Adaptation of Wine Yeasts At Low*

Temperature Fermentation : Strategies for Their Genetic Improvement. Doctoral Thesis. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.

- Masneuf-Pomarède, I., Bely, M., Marullo, P., Lonvaud-Funel, A., & Dubourdieu, D. (2010). Reassessment of phenotypic traits for *Saccharomyces bayanus* var. *uvarum* wine yeast strains. *International Journal of Food Microbiology*, *139*(1–2), 79–86. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.01.038>
- McBryde, C., Gardner, J. M., de Barros Lopes, M., & Jiranek, V. (2006). Generation of Novel Wine Yeast Strains by Adaptive Evolution. *American Journal of Enology and Viticulture*, *57*(4), 423 LP-430. Retrieved from <http://www.ajevonline.org/content/57/4/423.abstract>
- Mustacchi, R., Hohmann, S., & Nielsen, J. (2006). Yeast systems biology to unravel the network of life. *Yeast*, *23*(3), 227–238. <https://doi.org/10.1002/yea.1357>
- Naseeb, S., James, S. A., Alsammar, H., Michaels, C. J., Gini, B., Nueno-Palop, C., ... Delneri, D. (2017). *Saccharomyces jurei* sp. Nov., isolation and genetic identification of a novel yeast species from *Quercus robur*. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, *67*(6), 2046–2052. <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.002013>
- Naumov, G. I., Nguyen, H. V., Naumova, E. S., Michel, A., Aigle, M., & Gaillardin, C. (2001). Genetic identification of *Saccharomyces bayanus* var. *uvarum*, a cider-fermenting yeast. *International Journal of Food Microbiology*, *65*(3), 163–171. [https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(00\)00515-8](https://doi.org/10.1016/S0168-1605(00)00515-8)
- Nguyen, H. V., Lepingle, A., & Gaillardin, C. (2000). Molecular typing demonstrates homogeneity of *Saccharomyces uvarum* strains and reveals the existence of hybrids between *S. uvarum* and *S. cerevisiae*, including the *S. bayanus* type strain CBS 380. *Systematic and Applied Microbiology*, *23*(1), 71–85. [https://doi.org/10.1016/S0723-2020\(00\)80048-X](https://doi.org/10.1016/S0723-2020(00)80048-X)
- Pérez-Torrado, R., Querol, A., & Guillamón, J. M. (2015). Genetic improvement of non-GMO wine yeasts: Strategies, advantages and safety. *Trends in Food Science and Technology*, *45*(1), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.05.002>
- Pérez Través, L. (2015). *Obtención, estabilización y selección de levaduras híbridas de Saccharomyces de interés enológico*. Tesis doctoral. Valencia: Universitat de

València.

- Pretorius, I. S. (2000). Tailoring wine yeast for the new millennium: Novel approaches to the ancient art of winemaking. *Yeast*, *16*(8), 675–729. [https://doi.org/10.1002/1097-0061\(20000615\)16:8<675::AID-YEA585>3.0.CO;2-B](https://doi.org/10.1002/1097-0061(20000615)16:8<675::AID-YEA585>3.0.CO;2-B)
- Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., & Dubourdieu, D. (2006). *Handbook of Enology. Handbook of Enology* (Vol. 2). <https://doi.org/10.1002/0470010398>
- Salvadó, Z., Arroyo-López, F. N., Barrio, E., Querol, A., & Guillamón, J. M. (2011). Quantifying the individual effects of ethanol and temperature on the fitness advantage of *Saccharomyces cerevisiae*. *Food Microbiology*, *28*(6), 1155–1161. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2011.03.008>
- Salvadó, Z., Arroyo-López, F. N., Guillamón, J. M., Salazar, G., Quero, A., & Barrio, E. (2011). Temperature adaptation Markedly Determines evolution within the genus *Saccharomyces*. *Applied and Environmental Microbiology*, *77*(7), 2292–2302. <https://doi.org/10.1128/AEM.01861-10>
- Soleas, G. J., Diamandis, E. P., & Goldberg, D. M. (1997). Wine as a biological fluid: History, production, and role in disease prevention. *Journal of Clinical Laboratory Analysis*, *11*(5), 287–313. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-2825\(1997\)11:5<287::AID-JCLA6>3.0.CO;2-4](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2825(1997)11:5<287::AID-JCLA6>3.0.CO;2-4)
- Spencer, J. F., & Spencer, D. M. (1996). Rare-mating and cytoduction in *Saccharomyces cerevisiae*. *Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)*, *53*, 39–44. <https://doi.org/10.1385/0-89603-319-8:39>
- Torija, M. J., Beltran, G., Novo, M., Poblet, M., Guillamón, J. M., Mas, A., & Rozès, N. (2003). Effects of fermentation temperature and *Saccharomyces* species on the cell fatty acid composition and presence of volatile compounds in wine. *International Journal of Food Microbiology*, *85*(1–2), 127–136. [https://doi.org/10.1016/S0168-1605\(02\)00506-8](https://doi.org/10.1016/S0168-1605(02)00506-8)
- Torija, M. J., Rozès, N., Poblet, M., Guillamón, J. M., & Mas, A. (2001). Yeast population dynamics in spontaneous fermentations: Comparison between two different wine-producing areas over a period of three years. *Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology*,

79(3–4), 345–352. <https://doi.org/10.1023/A:1012027718701>

Toyn, J. H., Gunyuzlu, P., White, W. H., Thompson, L. A., & Hollis, G. F. (2000). A counterselection for the tryptophan pathway in yeast: 5-Fluoroanthranilic acid resistance. *Yeast*, *16*(6), 553–560. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0061\(200004\)16:6<553::AID-YEA554>3.0.CO;2-7](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0061(200004)16:6<553::AID-YEA554>3.0.CO;2-7)

Verduyn, C., Postma, E., Scheffers, W. A., & van Dijken, J. P. (1990). Physiology of *Saccharomyces Cerevisiae* in Anaerobic Glucose-Limited Chemostat Cultures. *Journal of General Microbiology*, *136*(3), 395–403. <https://doi.org/10.1099/00221287-136-3-395>

Zarett, K. S., & Sherman, F. (1985). *Saccharomyces* Mutantst, *162*(2), 579–583.

Zwietering, M. H., Jongenburger, I., Rombouts, F. M., & Van, K. (1990). Modeling of the Bacterial Growth Curve Modeling of the Bacterial Growth Curve, *56*(6).